

MUSOBAQA SHAROITIDA GANDBOLCHILARNING HUJUMDAGI TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI XALQARO DASTURLAR ASOSIDA BAHOLASH

J.D.Yo‘ldashov¹, M.A.Ibodullayeva²

¹Urganch davlat pedagogika instituti dotsenti,

²Urganch davlat pedagogika instituti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675751>

Annotatsiya: Jismoniy tarbiya va sport bilan ommaviy ravishda shug‘ullanish o‘quvchi yoshlarning kundalik ehtiyojiga aylanmog‘i zarur. Shu bilan birga u o‘quvchi yoshlarni har tomonlama rivojlantirishda, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda, ularni barkamol inson bo‘lib yetishishga, qonunbuzarlik va boshqa salbiy illatlardan xolos etishda asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: individual, texnik-taktik harakatlar, chiziq o‘yinchilari, musobaqa faoliyati, o‘yin ampluasi.

Abstract: Mass participation in physical education and sports should become a daily necessity for schoolchildren. At the same time, it serves as a key factor in the comprehensive development of schoolchildren, the formation of a healthy lifestyle, their development as well-rounded individuals, and the prevention of crime and other negative vices.

Keywords: individual, technical-tactical moves, line players, tournament activity, amplitude of the game.

Аннотация: Массовое участие в физической культуре и спорте должно стать повседневной необходимостью для школьников. В то же время оно служит ключевым фактором всестороннего развития школьников, формирования здорового образа жизни, их всестороннего развития как личностей, а также профилактики преступности и других негативных пороков.

Ключевые слова: индивидуальные действия, технико-тактические приемы, линейные игроки, соревновательная деятельность, игровая роль.

Zamonaviy gandbol o‘ta tezkorligi va katta g‘ayrat talab qiluvchi sport o‘yinlari turiga mansubdir. Yuqori texnik – taktik mahoratga sazovvor bo‘lish uchun birinchi navbatda gandbolchilarning jismoniy sifatlari mukammal darajada rivojlangan bo‘lishi kerak. Bugungi kun gandbolchilari baland bo‘yli bo‘lib u harakatchan, o‘tkir zehnli, tez fikrlovchi, o‘zgaruvchan o‘yin vaziyatlariga munosib harakat bilan javob qaytarishi va 2 taym mobaynida jamoada bir xil o‘yin ko‘rsatishi lozim.

Lekin bunday saviyadagi o‘yinchilarni har bir jamoada ham kuzatavermaymiz. Shuning uchun gandbolchilarning musobaqa jarayonlarida jismoniy sifatlarini texnik – taktik tayyorgarliklarini to‘g‘ri taqsimlanishi mashqlar va yuklamalarni to‘g‘ri tanlashi va tashkil etilishi zarur.

So‘ngi yillarda gandbol sport turida hujum kundan kunga o‘zining rivojlanish borasida himoyadan o‘zib bormoqda. Ko‘pgina murabbiylar – sportchilar tayyorgarligining ushbu muhim turiga kam diqqat e‘tibor qaratishmoqda.

Tadqiqot ishimizning maqsadi: Yuqori malakali chiziq o'yinchilarining hujumda bajaradigan texnik-taktik harakatlarini kuzatish, baholash va tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. Bizning mazkur tadqiqot ishimiz 2025 yil sentabr - dekabr oylari oralig'ida o'tkazildi. Tadqiqotning birinchi bosqichida oldimizga qo'yilgan muammolarning zamonaviy holatini nazariy tahlillari bilan boshlandi. Mahsus adabiyotlarni o'rganish jarayonida alohida e'tibor mashg'ulot o'tkazish holatiga, rejalashtirish ahamiyatiga va musobaqa davridagi har-xil bosqichda mashg'ulot yuklamalarini taqsimlashga qaratildi.

Chiziq o'yinchilarining hujumdagi o'yin faoliyati samaradorligini o'rganish uchun O'zbekistonning gandbol bo'yicha yetuk jamoalarini o'yinlari kuzatildi.

Tadqiqot natijalari va ularning qiyosiy tahlili. Biz oldimizga qo'yan birinchi vazifada, O'zbekiston chempionati oliy ligasidagi sovrindor jamoa o'yinchilari ko'rsatkichlarini taqqoslashdan iborat. Shu maqsadda hujumchilar o'yin vazifalarini bajarishdagi o'yindagi umumiy to'p otishni hisobga olib tahlil qilish va shuningdek, sportchilar tomonidan yo'l qo'yilgan xatolar tasnifini aniqlashdir.

Biz tadqiqot ishimizning asosiy maqsadi ya'ni, gandbolchilarining hujumdagi texnik-taktik harakatlarini tahlil qilish uchun O'zbekiston chempionati oliy liga ayollar jamoalarining musobaqa faoliyatini kuzatib tahlil qildik. O'yinlarni tahlil qilishda biz oliy liga ayollar jamoalaridan saralangan o'yinchilarning oltitasini tanlab oldik.

Kuzatuv natijasiga ko'ra, X-v musobaqada o'rtacha 64 marotaba to'p uzatgan bo'lib, samaradorlik ko'rsatkichi 96,9%ni tashkil etdi, to'pni ilish texnik harakati esa 58 marotaba amalga oshirilib, uning ham samaradorlik ko'rsatkichi 84,4%ni ko'rsatdi. Darvozaga to'p otish texnik harakati o'rtacha 12 marotaba amalga oshirilgan bo'lib, shulardan 2 tasi samarasiz bajarilgan, samaradorlik ko'rsatkichi 83,3%ni tashkil etadi.

1-jadval

Yuqori malakali gandbolchilarni musobaqa faoliyatini kuzatish natijalari O'yin vaqtida gandbolchilar tomonidan hujumda bajarilgan texnik-taktik harakatlarni xajm va sifat ko'rsatkichlarining o'rtacha nisbati $n = 5$

№	F.I.Sh	To'pni ilish			To'p uzatish			Darvozaga to'p otish			Σ	
		Umum	Sa-siz H	S.K.%	Umum	Sa-siz lar	S.K. %	Umum . soni	Sa-siz lar	S.K%	jami	Jami s-siz h-lar
1	X-v X	58	9	84,4	64	2	96,9	12	2	83,3	134	13
2	T-v X	56	7	87,5	59	1	98,3	16	2	87,5	131	10
3	S-v S	61	6	90,1	67	2	97,0	14	3	78,5	142	11
4	F-v Z	69	12	82,6	51	2	96,1	13	3	76,9	133	17
5	J-v M	49	14	71,4	42	4	90,5	8	3	62,5	99	21

F-v X tomonidan jami bajarilgan tehnik-taktik harakatlar soni 134 tani tashkil etib, shulardan 13 tasi samarasiz bajarilgan.

T-v X to'p uzatish harakatlarini o'rtacha 59 marotaba bajargan bo'lib, shulardan 1 tasi samarasiz bajarilgan, samaradorlik ko'rsatkichi 98,3% ko'rsatdi. To'p ilish tehnik harakati o'rtacha 56 marotaba bajarilib, shulardan 7 tasi samarasiz, samaradorlik ko'rsatkichi 87,5%ni tashkil etdi. Darvozaga to'p otish harakati o'rtacha 16 marotaba bajarilib, shulardan 2 tasi samarasiz bajarilgan, samaradorlik ko'rsatkichi 87,5% ni tashkil etdi. T-v X tomonidan o'rtacha, jami 131 ta tehnik-taktik harakatlar amalga oshirilgan bo'lib, shulardan 10 tasi samarasiz bajarilgan.

S-v S musobaqada o'rtacha 67 marotaba to'p uzatgan bo'lib, shulardan 2 tasi samarasiz bajarilgan, samaradorlik ko'rsatkichi 97,0% ko'rsatdi. To'p ilish tehnik harakati o'rtacha 61 marotaba bajarilib, shulardan 6 tasi samarasiz, samaradorlik ko'rsatkichi 90,1%ni tashkil etdi. Darvozaga to'p otish tehnik harakati o'rtacha 14 marotaba amalga oshirilgan bo'lib, shulardan 3 tasi samarasiz bajarilgan, samaradorlik ko'rsatkichi 78,5% ni tashkil etadi. S-v S tomonidan o'rtacha, jami 142 ta tehnik-taktik harakatlar amalga oshirilgan bo'lib, shulardan 11 tasi samarasiz bajarilgan.

F-v Z tomonidan, to'p uzatish harakatlarini o'rtacha 51 marotaba bajargan bo'lib, shulardan 2 tasi samarasiz bajarilgan, samaradorlik ko'rsatkichi 96,1% ko'rsatdi. To'p ilish tehnik harakati o'rtacha 69 marotaba bajarilib, shulardan 12 tasi samarasiz, samaradorlik ko'rsatkichi 82,6%ni tashkil etdi. Darvozaga to'p otish harakati o'rtacha 13 marotaba bajarilib, shulardan 3 tasi samarasiz bajarilgan, samaradorlik ko'rsatkichi 76,9% ni tashkil etdi. F-v Z tomonidan o'rtacha, jami 133 ta tehnik-taktik harakatlar amalga oshirilgan bo'lib, shulardan 17 tasi samarasiz bajarilgan.

J-v M tomonidan, to'p uzatish harakatlarini o'rtacha 42 marotaba bajargan bo'lib, shulardan 4 tasi samarasiz bajarilgan, samaradorlik ko'rsatkichi 90,5% ko'rsatdi. To'p ilish tehnik harakati o'rtacha 49 marotaba bajarilib, shulardan 14 tasi samarasiz, samaradorlik ko'rsatkichi 71,4%ni tashkil etdi. Darvozaga to'p otish harakati o'rtacha 8 marotaba bajarilib, shulardan 3 tasi samarasiz bajarilgan, samaradorlik ko'rsatkichi 62,5% ni tashkil etdi. J-v M tomonidan o'rtacha, jami 99 ta tehnik-taktik harakatlar amalga oshirilgan bo'lib, shulardan 21 tasi samarasiz bajarilgan.

XULOSA

Gandbol sport turi – o'z mohiyati, mazmuni va turli o'yin malakalari va kombinatsiyalari bilan minglab kishilarni o'ziga jalb qilib kelmoqda va bu sport turi jahon miqiyosida jadal suratda o'sishi, raqobatning kuchayishi, musobaqalarda natijaga erishish uchun xujum va ximoyadagi texnik-taktik harakatlar samaradorligini oshirish, sport mashg'ulotida sportchilarni maxsus tayyorlashni taqazo etmoqda.

Zamonaviy gandbol o'ta tezkorligi va katta g'ayrat talab qiluvchi sport o'yinlari turiga mansubdir. Yuqori texnik – taktik mahoratga sazovvor bo'lish uchun birinchi navbatda gandbolchilarning jismoniy sifatleri mukammal darajada rivojlangan bo'lishi kerak. Bugungi kun gandbolchilari baland bo'yli bo'lib u harakatchan, o'tkir zehni, tez fikrlovchi, o'zgaruvchan o'yin vaziyatlariga munosib harakat bilan javob qaytarishi va 2 taym mobaynida jamoada bir xil o'yin ko'rsatishi lozim. Lekin bunday saviyadagi o'yinchilarni har bir jamoada ham kuzatavermaymiz. Shuning uchun gandbolchilarning musobaqa jarayonlarida jismoniy sifatlarini texnik – taktik tayyorgarliklarini to'g'ri taqsimlanishi mashqlar va yuklamalarni to'g'ri tanlashi va tashkil etilishi zarur. Yuqori malakali gandbolchilarni musobaqa faoliyatini nazorat qilish bu

sportchilarni tayyorgarligini aniqlashning eng samarali usuli hisoblanadi. Zamonaviy gandbol juda shiddatli bo'lganligi uchun har bir sportchidan yetuk jismoniy tayyorgarlikni talab qiladi. iz tadqiqot ishimizda oliy liga jamoalari gandbolchilarini texnik-taktik harakatlarini kuzatib, tahlil qilganimizda shu narsa ma'lum bo'ldiki, yuqori malakali gandbolchilarning texnik-taktik harakatlari tahlilidan o'yinchilarning texnik harakatlarni bajarishda xatoliklar mavjudligi va ularni mashg'ulotlar vaqtida individual tarzda mashg'ulot o'tkazib rivojlantirish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mahmudjonov, a. A., izatullayev, a. M., & ergashaliyev, d. N. (2024). The importance of general physical fitness in increasing the efficiency of sports training in private schools. *International journal of science and technology*, 755-759.
2. Butabayev, a. X., & ergashaliyev, d. N. (2024). Gandbolchilarni hujum va himoyadagi shaxsiy taktik harakatlarini samaradorligini oshirish usullari. *Экономика и социум*, (6-1 (121)), 160-166.
3. Болтобаев, с. А., азизов, с. В., жураев, т. Ж., рахманов, м. У., жахангиров, ш. Ж., & мухторжонова, н. (2013). Влияние переживаний, тревоги и стресса на соревновательную успешность у спортсменов и их преодоление. *Science and world*, 24, 261-267.